

PROFESSIONAL AYOLLAR FUTBOLIDAGI DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASHNING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

Abduxoliqova Aziza Uktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Sport huquqi yo`nalishi magistranti

e-mail: azizauktamovna97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434217>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-December 2023 yil

Ma`qullandi: 24-December 2023 yil

Nashr qilindi: 27-December 2023 yil

KEY WORDS

ayol futbolchilar, professional futbol, FIFA, Premier Liga, Ayollar Super Ligasi, FIFA Reglamenti, diskriminatsiya..

ABSTRACT

Professional ayollar futboli xalqaro miqyosda kamsitishga qarshi kurash kontekstida diqqat markaziga aylandi. Ko'plab xalqaro huquqiy normalar va hujjatlar ushbu sohada tenglikni ta'minlash va kamsitishni bartaraf etishga qaratilgan. Mazkur maqola ayollar futbolidagi diskriminatsiyaning ko'rinishlari, ularga qarshi kurashda xalqaro huquqiy normalarning, Konvensiyalar qoidalarining, hamda FIFAning ayollar futbolidagi diskriminatsiyaga qarshi pozitsiyasi kabi masalalarni ko'rib chiqadi.

Professional ayollar futbolidagi kamsitish resurslar va imkoniyatlardan tengsiz foydalanishdan tortib, ish haqi, ish sharoitlari, reklama yordami va hatto muxlislar e'tiboridagi farqlargacha bo'lgan turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy muammodir. Professional ayollar futbolidagi diskriminatsiya-bu turli xil shakllarni o'z ichiga olgan kompleks muammo bo'lib, shu jumladan teng bo'lmagan ish haqi, cheklangan resurslar, homiylik imkoniyatlarining cheklanganligi, sport inshootlari va ob'ektlariga kirish va ulardan foydalanishda teng bo'lmagan munosabat va erkaklar futboliga nisbatan ayollar futbolining ommaviy axborot vositalarida yoritilishidagi farqlarni o'zida aks ettiradi. Ushbu kamsitishlarga qarshi kurashish huquqiy, me'yoriy va ijtimoiy darajadagi qarorlarni talab qiladi.

Ayollar futbolida diskriminatsiyaga qarshi kurash bir necha jihatlarni o'z ichiga oladi:

Qonunchilik va huquqiy choralari: turli mamlakatlarda ayollarning mehnat, shu jumladan sport sohasidagi huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar mavjud. Ayollar futboli uchun teng sharoitlarni kafolatlaydigan qonunlarni qabul qilish va ularga rioya qilish kamsitishga qarshi kurashda muhim qadamdir. Sportdagi ayollar, shu jumladan futbol uchun teng huquq va imkoniyatlarni himoya qiluvchi qonunlar bo'lishi muhimdir. Bunga teng mukofot, teng moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlar, shuningdek resurslar va imkoniyatlardan teng foydalanishni kafolatlash kiradi. Tarixan olib qaralganda, chet el mamlakatlarida ilgari ayollar futboliga nisbatan qo'yilgan cheklovlar, ularning xavaskor va professional futbolda ishtirok etish bo'yicha huquqlarining cheklanishiga sabab bo'lgan. Bu tarixiy ko'rsatkichlar, xozirgi kunda ham

ayol futbolchilar uchun muammo va cheklovlar mavjudligini hamda bu muammolar davom etib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Mamlakatlar miqyosida olib qaralganda endilikda, ayol futbolchilar uchun professional futbolda davom etib kelayotgan bu kabi diskriminatsion cheklovlarga qarshi jiddiy kurash olib borish uchun dadil qadamlar tashlanmoqda. Xususan, 2022-yilning 22 dekabr sanasida AQShda Amerika Vakillar palatasi "AQSh terma jamoalari uchun teng ish haqi to'g'risida"gi qonunni imzolab, mamlakat prezidenti Jo Baydenga imzolash uchun taqdim etdi. Ushbu qonun, sportchilarning jinsidan qat'i nazar, Olimpiadada yoki xalqaro sport musobaqalarida AQSh terma jamoalari vakili bo'lgan barcha sportchilar uchun teng maosh va imtiyozlarni ta'minlashga qaratilgan.¹ Mazkur qonun ilk bor 2019-yilda AQSh ayollar milliy futbol terma jamoasi jahon chempionatida g'alaba qozonganidan keyin erkak sportchilar kabi teng haq olish uchun sudga murojaat qilganidan keyin ishlab chiqilgandi.² Shuningdek, ba'zi bir chel el davlatlarida teng ish haqi to'lanishi to'g'risidagi qonunlar amalda bo'lsa-da, professional erkak futbolchilar va professional ayol futbolchilar mehnati uchun to'lanadigan ish haqida tavofutlar mavjudligi davom etib kelishini ancha keng bahslarga undaydi. Birlashgan Qirollikda qabul qilingan "1970-yilgi Teng ish haqi to'g'risida"gi Akt haligacha o'z kuchida amalda bo'lib kelishiga qaramasdan, Angliyadagi Ayollar Super Ligasi hamda Erkaklar Premier Ligasidagi erkak futbolchilar maoshlaridagi ancha sezilarli farq borligini ko'rsatib kelmoqda.³ Bundan farqli o'laroq, Buyuk Britaniyaning eng yuqori ayollar futbol ligasi bo'lgan Ayollar Superligasi futbolchilarining o'rtacha yillik maoshi 47 000 funt sterling atrofida o'zgarib turadi. Eng ko'p maosh oladigan erkak futbolchilar esa yiliga 173.000.000 funt sterlingdan ko'proq maosh oladilar, ularning ayol hamkasblari esa yiliga taxminan 417.000 funt sterling ishlab topadilar, bu esa eng yaxshi ayol futbolchilarning daromadlari erkak hamkasblari daromadlarining atigi 1 foizini tashkil qilishini ko'rsatadi.⁴ Teng ko'rinishdagi ish uchun teng ish haqi tushunchasi va uning asosi Britaniyaning "1970-yilgi Teng ish haqi to'g'risida"gi Aktida quyidagicha keltirib o'tilgan: teng qiymat, ekvivalent baholanuvchi ish, yoki o'xshash ish.

Sport tashkilotlari ichidagi tartibga solish: Sport federatsiyalari va uyushmalari o'z tuzilmalari ichidagi kamsitishlarga qarshi faol kurashishlari kerak. Bunga tenglik siyosatini yaratish, ayollar jamoalari uchun resurslar va imkoniyatlardan teng foydalanishni ta'minlash va anglash kampaniyalarini o'tkazish kiradi. Sport federatsiyalari va assotsiatsiyalari jinsga asoslangan kamsitishni istisno qiladigan va ayollar futboli uchun imkoniyatlarning tengligini kafolatlaydigan siyosatni yaratishi kerak. Bu, shuningdek, moliyalashtirish va reklama qo'llab-quvvatlashidagi farqlarni bartaraf etish choralari o'z ichiga oladi.

Media qamrovi va reklama yordamini kengaytirish: ommaviy axborot vositalari va reklama beruvchilar tomonidan ayollar futboliga e'tiborni kuchaytirish ko'proq auditoriyani jalb qilish va sportga qiziqishni oshirish uchun platforma yaratishga yordam beradi.

Ta'lim va xabardorlik: sport va umuman jamiyatda tenglik asoslari to'g'risida ta'lim va xabardorlikni targ'ib qilish muhimdir. Bu diskriminatsiyaning asosi bo'lishi mumkin bo'lgan

¹ Amerika Vakillar palatasi "AQSH terma jamoalari uchun teng ish haqi to'g'risida"gi qonunni imzoladi.

<https://www.capito.senate.gov/news/in-the-news/us-house-passes-equal-pay-for-team-usa-act-ensuring-equal-pay-for-athletes>

² https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37625711/uswnt-us-soccer-federation-settle-equal-pay-lawsuit-24-million

³ Birlashgan Qirollikda qabul qilingan "1970-yilgi Teng ish haqi to'g'risida"gi Akt

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/41/enacted>

⁴ Closing the Gap: Women's Football and the Pursuit of Equal Pay. <https://collingwoodlegal.com/closing-the-gap-womens-football-and-the-pursuit-of-equal-pay/>

idrok va stereotiplarni o'zgartirishga yordam beradi. Ta'lim va ayollar futbolidagi kamsitishga oid masalalardan xabardor bo'lish ushbu muammoga e'tiborni jalb qilishga va unga qarshi kurashish harakatlarini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Bu, shuningdek, jamiyatning ayollar sportiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga yordam berishi mumkin.⁵

Professional ayollar futbolidagi kamsitishlarga qarshi kurashish uchun barcha manfaatdor tomonlar: sportchilar, murabbiylar, klub va sport tashkilotlari ma'muriyati, qonun chiqaruvchilar, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish kerak. Futboldagi ayollar uchun teng imkoniyatlar va sharoitlarni yaratish ushbu sport turini rivojlantirishga va sport va umuman jamiyatda tenglik tamoyillarini saqlashga yordam beradi.

Professional ayollar futbolidagi kamsitishlarga qarshi kurash huquqiy choralari, madaniyatni o'zgartirish va jamiyat xabardorligini o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuvni talab qiladi. Bu imkoniyatlarning tengligini ta'minlash va ayollar futbolini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish uchun zarurdir.

Diskriminatsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslari:

1. Teng ish haqi to'g'risidagi qonunlar: teng ish uchun teng haq to'lashni nazarda tutuvchi qonunlarni amalga oshirish va amalga oshirish juda muhimdir. Ayol futbolchilarga o'zlarining erkak hamkasblari singari o'xshash rollarni bajarganliklari hamda professional futbolda qo'lga kiritayotgan yutuqlari uchun erkak hamkasblari bilan bir hil adolatli kompensatsiya berilishini ta'minlash asosiy qadamdir.

2. Diskriminatsiyaga qarshi qonunlar: sportda jinsiy kamsitishni taqiqlovchi, adolatli muomala va sportchi ayollar uchun imkoniyatlarni ta'minlaydigan huquqiy asos bo'lishi kerak. Ushbu qonunlar ishga qabul qilish, lavozimga ko'tarilish, o'qitish va resurslardan foydalanish kabi sohalarni qamrab olishi kerak.

3. Tartibga solish choralari: sportni boshqarish organlari va tashkilotlari sportning barcha jabhalarida jinsiy kamsitishning oldini olish siyosatini ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak. Bunga resurslarni adolatli taqsimlash, reklama imkoniyatlari va ob'ektlar va musobaqalarga kirish kiradi.

Shu bilan birga, ayollar futbolining gender tengligi muammolari faqat qonuniy cheklamalar orqali yechilishi mumkin emas. Bu, jamiyatning o'zining tasavvurini o'zgartirish, sport sohasida jinsiy barqarorlik va barcha futbolchilar uchun adolatli sharoitlar yaratish bilan bog'liq. Ayollar futboli, ularning bilim va ko'nikmalariga e'tibor qaratgan holda rivojlanishi kerak va ularning kuchli futbolchilar sifatida etibor qilinishi zarur.

FIFA milliy futbol assotsiatsiyalari bilan birgalikda professional ayol futbolchilarning mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy vazifasi teng sharoitlarni ta'minlash va o'yinning barcha darajalarida ayollar futbolchilarining huquqlarini himoya qilishdir.⁶

Ular klublar va futbolchilar o'rtasidagi mehnat munosabatlarini, shu jumladan shartnomalar, ish sharoitlari, ish haqi va kasbiy faoliyatning boshqa jihatlarini belgilaydigan qoidalarni ishlab chiqadilar va qabul qiladilar. Ushbu qoidalar va qoidalar xalqaro

⁵ FIFA Ayollar futboli strategiyasi, <https://www.fifa.com/womens-football/strategy>

⁶ FIFA Futbolchilar Maqomi va transferi to'g'risidagi Reglamenti

<https://digitalhub.fifa.com/m/153157b40ca1dfd/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2023-edition.pdf>

standartlarga javob berishi va ayollar futbolining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Mehnat munosabatlarini tartibga solishning asosiy jihatlaridan biri bu futbolda ayollar va erkaklar o'rtasida adolat va tenglikni ta'minlashdir. Bunga nafaqat moliyaviy tenglik, balki mashg'ulotlar, turnirlarda qatnashish, sog'liqni saqlash va boshqa manbalardan foydalanish uchun teng imkoniyatlar ham kiradi.

Milliy assotsiatsiyalar, shuningdek, FIFA Reglamentlari qoidalarini mahalliy sharoitga moslashtirish va o'z mamlakatlarida ayollar futbolini rivojlantirishga yordam beradigan tartibni ishlab chiqish orqali muhim rol o'ynaydi. Bunga homiylarni jalb qilish, ommaviy axborot vositalarining e'tiborini oshirish va yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash uchun aktsiyalar yaratish kiradi.

Biroq, FIFA va milliy assotsiatsiyalarning sa'y-harakatlariga qaramay, ayollar futboldagi kamsitishlarni bartaraf etish uchun to'liq tenglikka erishish uchun hali ko'p ishlar qilinmoqda. Ish sharoitlarini yaxshilash, ish haqini oshirish, malaka imkoniyatlarini oshirish va ommaviy axborot vositalarini qamrab olishni ko'paytirish — bu professional ayol futbolchilar uchun adolatli mehnat sharoitlarini ta'minlash uchun ishlash kerak bo'lgan ba'zi jihatlardir..

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Amerika Vakillar palatasi "AQSH terma jamoalari uchun teng ish haqi to'g'risida"gi qonunni imzoladi. <https://www.capito.senate.gov/news/in-the-news/us-house-passes-equal-pay-for-team-usa-act-ensuring-equal-pay-for-athletes>
2. https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37625711/uswnt-us-soccer-federation-settle-equal-pay-lawsuit-24-million
3. Birlashgan Qirollikda qabul qilingan "1970-yilgi Teng ish haqi to'g'risida"gi Akt <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/41/enacted>
4. Closing the Gap: Women's Football and the Pursuit of Equal Pay. <https://collingwoodlegal.com/closing-the-gap-womens-football-and-the-pursuit-of-equal-pay/>
5. FIFA Ayollar futboli strategiyasi, <https://www.fifa.com/womens-football/strategy>
6. FIFA Futbolchilar Maqomi va transferi to'g'risidagi Reglamenti <https://digitalhub.fifa.com/m/153157b40ca1dfd/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2023-edition.pdf>